

РОЛЬ И МЕСТО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ

Юсупов Э. К

Ст. преподаватель кафедры “Узбекского языка и литературы” Национального
исследовательского университета «ТИИИМСХ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221772>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются проблемы преподавания русского языка в сельскохозяйственных вузах Республики Узбекистан. Поднимается вопрос о том, как организовать работу по формированию у обучающихся лексических навыков русского языка, как иностранного.*

***Ключевые слова:** сельскохозяйственная терминология, профессионально – ориентированное обучение, языковые единицы, РКИ.*

***Abstract.** This article discusses the problems of teaching the Russian language in agricultural universities in Republic of Uzbekistan. The question is raised about how to organize work to develop students' lexical skills in Russian language as a foreign language.*

Различные приемы использования речевых упражнений занимают особое место в обучении РКИ. Отметим, что упражнения могут быть классифицированы по-разному, однако чаще всего их делят на речевые (коммуникативные) и языковые (некоммуникативные). Первые направлены на обучение речевой деятельности, вторые - на формирование у учащихся метаязыковой компетенции и подготовку к речи. Одни приемы обучения, связанные с привлечением родного языка обучающихся, называют переводными, другие – беспереводными. Например, правильно ли обучающимися понят текст, можно проверить с помощью вопросов, проясняющих его содержание, заданных на русском языке, без обращения к родному языку обучающихся, а можно - с перевода текста или отдельных его фрагментов на родной язык. Какие приемы выбрать, определяют различные факторы, к примеру, установка на форму обучения.

Как организовать работу по формированию у обучающихся лексических навыков - вопрос, ответ на который преподаватель РКИ должен найти сам. Под понятием лексического навыка следует понимать безошибочные действия студентов по выбору лексической единицы, адекватной замыслу; четкое определение значения данной единицы; правильное сочетание лексемы с другими единицами в речи в соответствии с заданной ситуацией; соотнесение понятия с синонимами и антонимами; овладение правилами конкретного словообразования. Как следствие, педагог РКИ должен решить следующие профессиональные задачи: обеспечить минимальный словарь для обиходной речи и учебной деятельности обучающегося; создать ядро будущего тезауруса пользователя русским языком как неродным; обеспечить лексическую основу для формирования речевых и коммуникативных навыков и умений; создать прочную лексическую базу для обучения грамматике. Работа по формированию лексического навыка состоит из нескольких обязательных этапов:

- предъявление и семантизация лексики;
- контроль понимания;

- формирование гибкости лексического навыка; - контроль сформированности данного навыка.

Каждый этап по работе с лексическим материалом характеризуется определённым набором упражнений. Так, на пополнение у обучающихся профессионально-ориентированного словарного запаса как показателя сформированности лексической компетенции направлен ряд лексических упражнений, на котором остановимся подробнее.

Первому этапу работы с лексикой соответствует тип упражнений, направленных на презентацию и семантизацию лексических единиц. Слово может вводиться изолированно, а затем в предложении, микротексте обучающийся может наблюдать варианты его употребления. В случае, если лексема предьявляется в предложении, ее следует извлечь из контекста, чтобы привлечь внимание студента к особенностям её употребления. «Типичная такова: последовательность предьявления языковой информации

а) произнесение вводимой единицы;
б) проверка правильности усвоения звуковой формы и артикуляции;
в) устранение обнаруженных ошибок;
г) информация о возможных изменениях звуковой формы (беглые гласные, чередование гласных)» При формировании лексического навыка нужно помнить о звуковой форме и особенностях артикуляции, ударении, обращать внимание на редуцированные звуки, оглушенные, озвонченные, непроносимые согласные, чередование букв. После этого указывать морфологические признаки слова: род, тип или образец склонения, давать сведения о словообразовательной структуре. Эта работа развивает механизмы речевой догадки.

Семантизация слова, то есть информация о его значении, является ключевым моментом введения слова. Стоит отметить, что полноценное усвоение лексических единиц возможно только в результате планомерной и систематической работы, направленной на включение языковой единицы в как можно большее количество категориальных перечней. «Чем в большее количество разных точек соприкосновения может быть приведена данная вещь к другим предметам, тем в большем числе направлений она записывается в реестры памяти» [Пассов, 1977: 2.)

Этот факт говорит нам о том, что работу над лексическим материалом уже на этапе семантизации и первичной отработки целесообразнее осуществлять с учётом многочисленных связей слов. Для того чтобы успешно функционировать в речи, слово должно обрастать связями с другими лексемами. Чем шире будет такая система связей, тем скорее актуализируются связи лексических единиц в речи.

Из данного факта следует, что презентация и семантизация лексем должна проходить системно, то есть после предьявления и объяснения слова его необходимо включить в микроконтекст, речевую модель, показать, каким образом оно может функционировать в речи.

Включение слов в предложение позволяет обучающимся осознать связь лексемы с другими единицами речи, даёт образцы употребления слов. Это необходимо для того, чтобы, во - первых, мотивировать обучающихся на использование данной лексемы в речи, во-вторых, упорядочить знания ученика о языке, постепенно систематизировать приобретённую информацию. Таким образом, лексика при семантизации и дальнейшей работе рассматривается нами в трёх аспектах: с позиции языковой структуры (состав,

внутренняя форма слова), с позиции ее функционирования в речи и с позиции её коммуникативной значимости.

REFERENCES

1. Дейкина А.Д. Аксиологическая сфера занятий по русскому языку как иностранному. Москва, 2019.МПГУ. с 113 - 117.
2. Шукин. А.Н. Методики преподавания русского языка как иностранного. Учебное пособие. Высшая школа, Москва. МПГУ. 2019. Стр 334.
3. Шукин. АН. Методика обученная речевому общению на иностранным языкам Москва Икар. 2011. 454 стр